

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**АНТИОКСИДАНТНАЯ И АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ГИНОСТЕММЫ
ПЯТИЛИСТНОЙ (*GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM* (Thunb.)**

**Давиров Абдураим Авлакулович¹, Юлдашев Соатбой Жиянбоевич²,
Самородов Александр Владимирович³**

**¹Сиябский техникум общественного здоровья имени Абу али ибн Сина,
Республика Узбекистан, г. Самарканд**

ORCID ID: [0009-0007-2074-8242](https://orcid.org/0009-0007-2074-8242)

e-mail: farma.km@mail.ru

телефон: +998990237568

**²Самаркандский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан, г. Самарканд**

ORCID ID: 0000-0003-4602-1571

e-mail: farma.km@mail.ru

Phone: + 998 (91) 532 33 83

**³Башкирский государственный медицинский университет, Башкирия, г.
Уфа.**

ORCID ID: 0000-0001-9302-499X

e-mail: AVSamorodov@gmail.com

Phone: +79050060385

Аннотация: Статья посвящена изучению антиоксидантной и антигипоксической активности малоизученных видов лекарственного растения гиностеммы пятилистной *G. Pentaphyllum*. Применение и внедрение в практику фитоадаптогенов в качестве лечебно-профилактических средств соответствует задачам поиска новых лекарственных средств.

Ключевые слова: гиностемма пятилистная, фармакологическая активность, антиоксидантная активность, антигипоксическая активность.

**ANTIOXIDANT AND ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF EXTRACTED
GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM (Thunb.)**

**Davirov Abduraim Avlakulovich¹, Yuldashev Soatboy Jiyanboevich²,
Samorodov Alexander Vladimirovich³**

**1 - Siyab College of Public Health named after Abu Ali ibn Sino, Republic
of Uzbekistan, Samarkand**

**2 - Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan,
Samarkand**

3 - Bashkir State Medical University, Bashkiria, Ufa.

Abstract. The article is devoted to the study of antioxidant and antihypoxic activity of poorly studied species of the medicinal plant *Gynostemma pentaphyllum*. The use and introduction into practice of phytoadaptogens as therapeutic and prophylactic agents corresponds to the tasks of searching for new drugs.

Key words: *Gynostemma pentaphyllum*, pharmacological activity, antioxidant activity, antihypoxic activity

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM (Thunb.) EKSTRAKTLARINING ANTIOKSIDANT VA ANTIGIPOXIK FAOLIYATLARI

Davirov Abduraim Avlakulovich¹, Yuldashev Soatboy Jiyanboevich²,
Samorodov Aleksandr Vladimirovich³

1 – Siyob Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumi,
O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand

2 – Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston Respublikasi,
Samarqand

3 – Boshqirdiston davlat tibbiyot universiteti, Boshqirdiston, Ufa.

Annotatsiya. Maqola *Gynostemma pentaphyllum* dorivor o‘simlikining kam o‘rganilgan turlarining antioksidant va antigipoksik faolligini o‘rganishga bag‘ishlangan. Fitoadaptogennlarni terapevtik va profilaktik vositalar sifatida qo‘llash va amaliyotga joriy etish uchun yangi dori vositalarini izlash maqsadlariga mos keladi.

Kalit so'zlar: *Gynostemma pentaphyllum*, farmakologik faollik, antioksidant faollik, antigipoksik faollik

Актуальность. Основной задачей фармации является поиск новых лекарственных препаратов. Актуальным является изучение фармакологической активности ранее малоизученных видов лекарственного растения гиностеммы пятилистной (*Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.)) из семейства тыквенные (Cucurbitaceae). Гиностемма пятилистная обладает разносторонней биологической активностью и широко применяется в Юго-восточной медицине для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Несмотря на исследования зарубежными авторами биологических свойств и химического

состава *G. pentaphyllum*, в нашем регионе антиоксидантная и антигипоксическая активность гиностеммы пятилистной практически не изучена.

Цель исследования: изучить антиоксидантную и антигипоксическую активность гиностеммы пятилистной *G. pentaphyllum*

Материалы и методы исследования. Объектом исследований служили: трава *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino, выращенная условиях Республики Башкортостан (широта (С) 54°49'4", долгота (В) 55°34'15"), а также водно-спиртовые извлечения травы. Надземную часть растения длиной до 2,5-3 м заготавливали в период цветения и подвергали воздушно-теневого сушке (рисунок 1).

Рисунок 1. Сырье *Gynostemma pentaphyllum*

Статистическую обработку полученных данных проводили стандартными методами с применением программ «Microsoft Excel 10», «Statistica 10» (StatSoft) [1]. Данные представлены как средние и их ошибки ($m \pm SEM$). Для оценки достоверности межгрупповых различий применяли критерий Тьюки для неравных объемов и критерий Манна-Уитни. Эффект считали достоверным при $p < 0,05$. Достоверность различий между экспериментальными величинами определяли по критерию Стьюдента ($P=95\%$) [1].

Результаты. При изучении антиоксидантной активности (АОА) были исследованы основные смысловые характеристики метода хемилюминисценции – светосумма свечения и амплитуда максимальной светимости. АОА рассчитывалась в процентах по отношению к контролю. Изменения показателей хемилюминисценции в модельных системах с добавлением исследуемых образцов приведены в таблице 2.

Извлечения (0,01-1 мл) вносили в прототипы систем: а) фосфатный буферный раствор, 10 мМ раствор люминола, 50 мМ раствор цитрата натрия, растворы 0,1 Н калия едкого ($pH=7,5$) и 50 мМ железа сульфата; б) липопротеиновый комплекс из куриного желтка, фосфатный буферный раствор

и 50 мМ раствор железа сульфата. В системах формировалось образование активных форм кислорода (АФК) и протекали реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) соответственно, являющиеся наиболее распространенными процессами свободнорадикального окисления. В качестве референс-препарата использовали 0,5% раствор аскорбиновой кислоты. Контролем служили модельные системы без добавления извлечений [5].

Таблица 2. Влияние извлечений *Gynostemma pentaphyllum* на хемилюминесценцию различных модельных систем

Объекты	Объем, мл	Модель АФК		Модель ПОЛ	
		Светосумма свечения, усл. ед.	Максимальная светимость, %	Светосумма свечения, усл. ед.	Максимальная светимость, %
Контроль	-	66,49	100	73,2	100
Раствор аскорбиновой кислоты (референс-препарат) (1)	0,01	28,58±0,86	57*	27,25±0,82	62,7*
	0,1	6,12±0,18	90,7*	2,59±0,08	96,4*
	1	1,13±0,03	96*	1,83±0,06	97,5*
Водно-спиртовое извлечение на этиловом спирте 40% (2)	0,01	52,71±1,58	20,7*	55,57±1,67	24,1*
	0,1	40,96±1,23	38,4*	16,03±0,48	78,1*
	1	17,51±0,53	73,6*	8,15±0,25	88,8*
Настой (3)	0,01	52,63±1,58	20,8*	57,55±1,73	21,4*
	0,1	29,27±0,88	55,9*	35,56±1,07	51,4*
	1	19,77±0,59	70,3*	24,18±0,73	66,9*
Водно-спиртовое извлечение на этиловом спирте 70% (4)	0,01	50,52±1,52	24*	44,67±1,34	39*
	0,1	19,51±0,59	70,6*	10,01±0,30	86,3*
	1	8,89±0,27	86,6*	2,95±0,09	95,9*

Примечание. * $p < 0,05$ в сравнении с контролем

Из результатов, представленных в таблице 2, выявлено, что уровень свечения модельных систем при добавлении водно-спиртового извлечения на спирте этиловом 70% подавлялся в большей степени, чем при внесении настоя и водно-спиртового извлечения на спирте этиловом 40%. Наибольшую АОА проявил данный образец в объеме 1,0 мл, уменьшая образования АФК на 86,6% и снижая скорость ПОЛ на 95,9%. При исследовании АОА выявлена зависимость хемилюминесценции в модельных системах от количества добавленных исследуемых извлечений из травы гиностеммы пятилистной и препарата сравнения.

Антигипоксические свойства водно-спиртовые извлечений (1:10) на спирте этиловом 70% из сырья были изучены на модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией. Беспородных белых 32 мышей-самцов массой 18-25 г одинакового веса помещали по одному животному в герметически закрываемые банки объемом 250 см³. Регистрировали время выживания (резервное время) животных в условиях гипоксии и высчитывали процент увеличения резервного времени относительно контроля [2]. По окончании эксперимента животных декапитировали, извлекали головной мозг, взвешивали и гомогенизировали в 3 мл холодного трис-НСl-буфера (рН 7,4). Биохимические исследования проводили немедленно. Для определения антиоксидантного статуса в гомогенатах измеряли уровень малонового диальдегида (нмоль/г сырой ткани) [4] и уровень каталазы (мкат/г сырой ткани) [3].

В качестве референс-препарата использовали настойку женьшеня (ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», г. Тула, Россия). В последующем спиртовые извлечения и референс-препарат были деалкоголизированны (получены сухие остатки). Для перорального введения сухие остатки были растворены в воде очищенной, которые вводили в течение 14 дней в объеме 0,3 мл. Контрольные животные получали эквивалентное количество очищенной воды. Полученные данные определения антигипоксической активности представлены в таблице 3.

Таблица 3. Влияние извлечений из травы гиностеммы пятилистной на продолжительность жизни мышей в условиях нормобарической гипоксии и на биохимические показатели гомогенатов головного мозга

Объекты/количество животных в группе	Продолжительность жизни, мин	Малоновый диальдегид, нмоль/г сырой ткани	Каталаза, мкат/г сырой ткани
Интактные без гипоксии	-	10,31±0,93	8,03±2,2
Контроль, n=8	22,0±0,6	39,4±4,7	49,5±7,9
Женьшень, n=8	28,8±1,9*	83,1±5,8***	16,2±4,1**
Гиностемма	27,5±0,8*	62,5±4,7** ##	88,5±6,3**, #

пятилистная, n=8			
------------------	--	--	--

Примечание. n – количество животных в группе. * Критерий Тьюки значим при $p < 0,05$ по сравнению с контролем; U-критерий Манна-Уитни значим при ** $p < 0,01$ и *** $p < 0,002$ по сравнению с контролем; U-критерий Манна-Уитни значим при # - $p < 0,001$ и ## - $p < 0,02$ по сравнению с группой женьшеня.

Согласно полученным данным, извлечения из травы гиностеммы пятилистной увеличивал продолжительность жизни мышей в условиях нормобарической гипоксии в 1,3 раза ($p < 0,042285$) относительно группы контроля. Опытные извлечения не уступали по активности референс-препарату ($p < 0,011387$ относительно контроля).

Для определения антиоксидантного статуса изучаемых объектов в гомогенатах измеряли уровень малонового диальдегида (МДА) и каталазы (таблица 3). Оказалось, что в опытных группах уровень малонового диальдегида практически в 2 раза выше, чем у контроля, что, вероятно, объясняется большей продолжительностью жизни животных в условиях гипоксии.

При увеличении деструктивных процессов в клетке, увеличивается активность ферментов антиоксидантной защиты, в частности, каталазы, что можно наблюдать у животных контрольной и опытной групп. В то же время, в группе референс-препарата повышения уровня каталазы не отмечалось.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшей антиоксидантной и антигипоксической активностью обладает 70% водно-спиртовое извлечение из травы гиностеммы пятилистной, которое можно рекомендовать в качестве фитоадаптогена для лечебно-профилактической терапии.

Использованная литература:

1. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. [Электронный ресурс] // Федеральная электронная медицинская библиотека, 2018. – Режим доступа: <http://www.femb.ru/>
2. Миронов, А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / А.Н. Миронов, Н.Д. Бунатян. – Тула: Гриф и К, 2012. – 944 с.
3. Goth, L. A simple method for determination of serum catalase activity and revision of reference range / L. Goth // Clinica chimica acta. – 1991. – Vol. 196, № 2-3. – P. 143-152.
4. Neuroprotective effects of the polyphenolic antioxidant agent, Curcumin, against homocysteine-induced cognitive impairment and oxidative stress / A. Ataie, [M. Sabetkasaei](#), [A. Haghparast](#) [et al.] // Pharmacology, biochemistry and behavior. – 2010. – Vol. 96, № 4. – P. 378-385.

5. Nizamova, A.A. The Determination of Antioxidant Activity of Ethanol Extracts of *Gynostemma Pentaphyllum* / Nizamova A.A., Galiakhmetova E.H. , Kudashkina N.V. [et al.] // Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol 17 (1), 2021. – P. 91-98.